

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА**

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОТВОРЕННЯ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ**

**Збірник матеріалів
III Всеукраїнської науково-практичної конференції**

26 квітня 2012 р.

КИЇВ — 2012

ББК 67 (4 укр)
А 43
УДК 34(477)

*Затверджено до друку
Вченою радою
Київського університету права НАН України*

Редакційна колегія

Академік НАН України *Ю.С.Шемшученко*; професор *Ю.Л.Бошицький*; кандидат юридичних наук, доцент *О.В.Чернецька*; кандидат юридичних наук, доцент *О.І.Мацегорін*; кандидат юридичних наук, доцент *Т.О.Дідич*; кандидат юридичних наук, доцент *З.А.Тростюк*; кандидат юридичних наук *С.І.Бевз*; кандидат юридичних наук, доцент *С.М.Штефан*

А 43 **Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні.** Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 квітня 2012 р.— К.: Вид-во Європейського університету, 2012. — 253 с.

ISBN 978-966-301-237-7

У збірнику матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції опубліковані наукові статті та тези, присвячені теоретичним та практичним сучасного стану правотворення в Україні.

Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану та подальшого розвитку правотворення України.

**ББК 67 (4 укр)
УДК 34(477)**

ISBN 978-966-301-237-7

© Київський університет права НАН України, 2012

шкани, як однієї із форм зловживання, і є її істотною ознакою. Проте зазначена для шкани істотна ознака не є обов'язковою для іншої форми зловживання, коли уповноважений суб'єкт, здійснюючи своє право, завдає шкоди іншій особі особливо цим не переймаючись, наприклад, внаслідок байдужості чи необачності. Ми схилиємось до думки більшості авторів, що зловживання правом може мати місце і без наміру заподіяти шкоду іншій особі, але яка об'єктивно завдається [8, 30]. Крім того для кваліфікації поведінки особи як зловживання цивільним правом не обов'язково, щоб при здійсненні права була заподіяна саме майнова шкода, адже набагато частіше інші особи потерпають від спричинених їм фізичних і моральних страждань.

Таким чином, відсутність в доктрині цивільного права однакового розуміння положень ст. 13 ЦК України породжує низку проблем при її практичному застосуванні, ускладнює належний захист порушених суб'єктивних прав. При відсутності в чинному законодавстві чіткого визначення поняття зловживання правом та його основних кваліфікаційних ознак, зазначена норма дає суду загальне спрямування для вирішення спірних ситуацій про зловживання правом. Тут криється ще одна проблема, яка стосується меж суддівського праворозуміння, оскільки саме суд покликаний остаточно вирішити питання щодо наявності чи відсутності зловживання цивільним правом в конкретній життєвій ситуації. Законодавче закріплення понятійного апарату не лише полегшить кваліфікацію поведінки як зловживання, а й сприятиме встановленню міри справедливої відповідальності, гарантованому поновленню порушених прав потерпілих.

Джерела

1. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003. – 351 с.
2. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001. – 411 с.
3. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. – М.: Госюриздат, 1956. 131 с.
4. Яценко Т.С. Категория шканы в гражданском праве: история и современность. – М.: Статут, 2003. 157 с.
5. Доманжо В. Ответственность за вред, причиненный путем злоупотребления правом // Ученые записки Казанского императорского университета. – Казань, 1913. 49 с.
6. Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. – СПб.: Тип. А.Думашевского. 1875. – 603 с.
7. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав: монографія / М.О.Стефанчук. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: части первой (постатейный) / Г.Е.Авилов, В.В.Безбах, М.И.Брагинский и др. / Под ред. О.Н.Садикова. – М.: Контракт – Инфра-М, 1997. – 778 с.

Коструба А.В.,

кандидат юридичних наук, доцент

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Деякі особливості механізму припинення прав за посередництвом строків позовної давності

Функціонування такого важливого інституту цивільного права, як позовна давність, пов'язане із наявністю зовнішніх та внутрішніх меж її застосування. Якщо перші окреслюють сферу, що безпосередньо не пов'язана з предметом цивільно-правового регулювання, то останні, тобто внутрішні межі, стосуються відносин, які перебувають у сфері регулювання Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [1, с. 207]. Відповідно до ст. 256 ЦК України, позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Дане положення слід розуміти в широкому сенсі, оскільки особа може звернутися за захистом не тільки до суду, а й до інших органів [2, с. 92]. Під межами строку позовної давності слід розуміти певну сукупність цивільних та інших приватноправових відносин, можливість юрисдикційного захисту прав, за якими дія обмежена встановленими строками [3, с. 111]. Право на пред'явлення позову або вимога виникає тоді, коли уповноважена особа може пред'явити до зобов'язаної конкретну вимогу зробити певні дії або утриматися від їх здійснення [4, с. 17], і закінчується після спливу строку, визначеного у ЦК України. Тобто, основне значення позовної давності полягає в обмеженості часом можливості застосування заходів державного примусу [5, с. 187], а тому, відповідно, і засобів підтримання обов'язковості права [6, с. 16].

Досліджуючи поняття давності як категорії цивільного права, В. І. Цикало вказує, що в її основу покладено час, що зветься строком. Розуміння давності як спливу строку, спрямованого на припинення або набуття цивільних прав та обов'язків, дає підстави для її диференціації на різні види, зокрема, на вирізнення позовної, набувальної, давності примусового виконання добровільно невиконаного обов'язку [7, с. 174].

Присікальні (преклюзивні) строки і строки позовної давності розмежовуються за ознакою їх впливу на суб'єктивне цивільне право. Якщо преклюзивний строк припиняє існування суб'єктивного права [8, с. 78], тобто є правоприпиняючим юридичним фактом, то строк давності є лише перешкодою до його здійснення, зокрема у примусовому порядку. Спрямованість на припинення суб'єктивного права впливає як із сутності присікального строку, так і змісту правової норми, що його встановлює [8, с. 78]. Практичне забарвлення має питання припинення суб'єктивного цивільного права за посередництвом закінчення строку позовної давності. З цього приводу можна навести думку В. П. Грибанова. Суб'єктивне цивільне право припиняє своє існування з моменту винесення судом рішення про відмову в задоволенні позову з посиланням на закінчення строку позовної давності [9, с. 97] (рішення суду має набути законної сили – від авт.). Якщо ж виконання відбудеться після винесення рішення про відмову від задоволення позову, воно має визнаватися виконанням, що базується на новому зобов'язанні. В той же час на думку Е.А. Загорулько ця позиція є виправданою, коли мова йде про зобов'язальні правовідносини. Коли ж говориться про речові правовідносини і про витребування речі з чужого незаконного володіння доводиться зіштовхуватися з наступною проблемою. Якщо річ вибуває з володіння власника поза його волею і власник не витребує цю річ за посередництвом суду у добросовісного набувача, право власності у останнього може виникнути лише після закінчення строку набувальної давності. Якщо ж власник спробує витребувати річ за посередництвом суду, але суд відмовить у позові в силу посилання відповідача на закінчення строку позовної давності, з моменту винесення рішення суду відповідач стане власником спірної речі. Але такий варіант розвитку подій можливий лише за відсутності у праві інституту позовної давності [9, с. 97]. З приводу цього можна посилатися на думку німецьких вчених, які вбачають мету позовної давності у забезпеченні загального публічного інтересу – непорушності права, який збігається з інтересом самої особи [10, с. 96].

Крім того, в даному разі доречними є слова М.М. Агаркова, який звертає увагу на те, що зобов'язання, не забезпечене санкцією, не є зобов'язанням. Внаслідок впливу позовної давності зобов'язання позбавляється забезпеченості санкцією, оскільки тепер його не можна здійснити у примусовому порядку. Тому спливу давнісного строку погашає саме зобов'язання (і відповідно наявне в ньому суб'єктивне цивільне право) [11, с. 26]. У зв'язку з цим, можна говорити про строк позовної давності як такий, що не лише обмежує існування права на захист у часі, а й може припинити (гасити) конкретні зобов'язання, тобто бути правоприпиняючим юридичним фактом.

Закінчення строку позовної давності як правоприпиняючий юридичний факт може мати місце не у всіх правових ситуаціях. ЦК України містить перелік обставин на які вимоги позовної давності не поширюються взагалі. Це означає, що закон визначає неможливість припинення права особи на звернення до суду за посередництвом правоприпиняючого юридичного факту у формі закінчення строку позовної давності і таким чином виключає останній з певної сфери цивільно-правових відносин. Треба зазначити, що з усіх проведених в Україні кодифікаціях цивільного законодавства перелік вимог, звільнених від застосування позовної давності, вперше було закріплено у ЦК УРСР 1963 року. В ЦК УСРР 1923 року, як і в ЦК РРФСР 1922 року, вимоги, на які позовна давність не поширювалася, не перелічувалися. Вперше перелік таких вимог було законодавчо закріплено в Основах цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік 1961 року (ст. 17) та згодом відтворено у ЦК УРСР 1963 року [1, с. 208].

Право на звернення до суду нерозривно пов'язане із правом на пред'явлення позову, що є процесуальною гарантією подання до суду позовної заяви, де вона реєструється і передається судді в порядку черговості. Якщо позовну заяву складено належним чином і прийнято до розгляду, суддя відкриває провадження у справі [12, с. 8]. У зв'язку з наведеним можна зробити висновок, що у процесуальному значенні право на позов є саме тією не обмеженою будь-яким часом гарантованою законом можливістю звернутися до суду за захистом свого порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу. Водночас обмежене строком давності право на позов у матеріальному розумінні означає право позивача на судовий захист протягом певного часу, поза межами якого цей захист, за загальним правилом, є неможливим [13, с. 61].

Джерела

1. Шовкова О. Вимоги, на які позовна давність не поширюється: деякі проблеми застосування / О. Шовкова // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). – С. 207 – 212.
2. Печений О. Деякі проблеми строків у договірних зобов'язаннях / О. Печений // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2008. – № 1 (37). – С. 90 – 94.
3. Шовкова О. В. Межі дії позовної давності як прояв диспозитивних засад цивільно-правового регулювання / О. В. Шовкова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 1 (51). – С. 111 – 116.
4. Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України / Н. Токар // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 16 – 19.
5. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / Грибанов В. П. – М.: Статут. – 2000. – 411 с.

6. Погребняк С. Про ознаки права / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4 (55). – С. 13 – 22.
7. Шовкова О. В. Строки і терміни як категорії цивільного права / О. В. Шовкова // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 74. – С. 171 – 176.
8. Хащівська Н. Преклюзивні строки у договорах про передання майна у тимчасове користування / Н. Хащівська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 75 – 79.
9. Загоруйко Е. А. Приобретательная давность как способ возникновения права собственности / Е. А. Загоруйко // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 60. – С. 93 – 100.
10. Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності / В. Цікало // Право України. – 2001. – № 11. – С. 95 – 97.
11. Майданик Н. Правова природа за давності зобов'язань / Н. Майданик // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 26 – 27.
12. Баранюк А. З. Позбавлення права приватної власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А. З. Баранюк – Л., 2007. – 16 с.
13. Соломаха Д. Позовні строки нові чи старі? Який ЦК застосовувати щодо визначення строків позовної давності в договорах, укладених до 2004 року? / Д. Соломаха // Юридичний радник. – 2008. – № 6 (26). – С. 61 – 64.

Липець Л. В.,

кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного і трудового права
Київського університету права НАН України

Поняття шлюбу та шлюбних відносин: моральні засади суспільства та законодавство

Корені терміна «шлюб» походять з глибини віків. На давньослов'янській мові слово «брачити» означало відбирати хороше і відкидати погане. Отже, укласти «брак» – означало, що з-поміж усіх парубків дівчина обрала для себе найкращого, або ж парубок обрав найкращу дівчину для створення з нею сім'ї. Таке значення шлюбного союзу існувало і в українській мові, де використовувався термін «шлюб», який походить з давньослов'янського слова «сьлюбъ», значення якого цілком зрозуміле [1, с. 101-108].

Нині ж, єдиної концепції поняття «шлюб» серед науковців немає. Багато вчених, зокрема, Л.С. Фединяк, Г.С. Фединяк [2], М.В. Анткольська, М.В. Кротов, С.І. Реутов, В.І. Данилін [3, с. 65] розглядають шлюб як цивільно-правову угоду, деякі науковці, зокрема С.П. Індиченко, В.С. Гопанчук, характеризують шлюб як союз чоловіка і жінки, який укладається у встановленому законом порядку, при цьому наголошуючи на тому, що це саме союз, а не договір і не угода [4, с. 72-73]. Компромісним варіантом у цьому випадку є думка С.Я. Фурси, яка визначає шлюб як союз чоловіка і жінки, але при цьому зазначає, що одночасно шлюб є «договір» [5, с. 7]. Автор, також, вважає, що звичайним союзом шлюб вважати не можна, оскільки фактичне співмешкання громадян – це також союз, але це не є шлюб. До того ж, шлюб породжує певні обов'язки, невиконання яких призводить до цивільної, а іноді й кримінальної відповідальності, що притаманне лише правочинам (у мусульманських країнах – це обов'язок подружньої вірності, невиконання якого передбачає позбавлення волі на строк до 15 років; або обов'язок чоловіка матеріально утримувати свою дружину, причому на рівні, не нижчому за той, на якому її утримував батько, що також підконтрольне державі; в багатьох країнах (така норма існувала і в радянському законодавстві) – обов'язок спільного проживання подружжя тощо) [6, с. 102-104].

Однак, виникає нова дискусія: якщо шлюб – це договір, то до якої галузі його слід відносити? Адже дехто з науковців, навіть визнаючи шлюб, як правочин, не відносить його до групи цивільних договорів. З.В. Ромовська, враховуючи безпосередню участь держави в процесі укладання шлюбу, визначає шлюб, все ж таки, як угоду, а не просто союз, але, зважаючи на специфіку угоди, називає її сімейно-правовою [7]. Ю.С. Червоний, також, не відносить шлюб до цивільно-правових правочинів [8, с. 54] і пояснює це тим, що шлюб як правочин спрямований, у першу чергу, на створення сім'ї, а не на виникнення, зміну та припинення цивільно-правових праввідносин [9, с. 119-122].

З такою точкою зору важко погодитись, адже згідно зі ст. 3 СКУ: «Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов'язки» [10], тобто саме поняття сім'ї охоплює не лише міжлюдські відносини, але й юридичні аспекти і незалежно від волі учасників (подружжя) породжує певний обсяг прав і обов'язків як щодо один до одного, так і щодо інших осіб. Інакше навщо кожній окремій парі наречених ускладнювати власне життя реєстрацією шлюбу та пов'язаними з цим клопотами, якщо вони могли б спокійно проживати разом і вважатися сім'єю?